

O'ZBEK TILINING IZOHLI LUG'ATLARIDAGI AKT TERMINLARINING SEMANTIK TUZILISHI

Amrullayeva Mohinur Jo'rabek qizi

Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti magistranti

mohinuramrullayeva045@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13903550>

Annotatsiya

Mazkur tezisdagi o'zbek tilining izohli lug'atlaridagi axborot kommunikatsiya texnologiyalari terminlarining semantik tuzilishi va xususiyatlari haqida so'z yuritilgan. O'zbek tilida mavjud AKT sohasiga oid terminlar tilshunoslikda sohaning o'zi kabi alohida mikrosistema. Bu esa AKT terminlarining semantik tuzilishida umumiy va farqlovchi jihatlarni aniqlash, terminlarning ifoda planida mavjud imkoniyatlarni tadqiq qilish orqali kompyuter tilini tashkil etuvchi mazkur terminlarning muayyan semantik guruhlariga o'rinli birlashtirilishi hamda shu asosda axborot texnologiyalariga oid tushunchalarni nomlash, shuningdek, ularni lug'atda berish mezonlarini belgilash kabi jarayonlarda o'ziga xos ahamiyatga egaligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: AKT, interfaol, internet, internetlashuv, lug'at, semantik tuzilish, o'zbek tilining izohli lug'ati.

So'zlarda sememalarni belgilash yoki ko'p sememali leksema sememalarni farqlash uchun bugungi kungacha tayanch manba vazifasini, asosan, "O'zbek tilining izohli lug'ati" o'tab kelmoqda. Leksik sathda alohida sistema sifatida qaraladigan AKTga oid leksemalar va ularning ma'noviy tabiati hamda lisoniy qiymati masalasini oydinlashtirish yuzasidan sistema leksemalari semantik tarkibi, tabiati borasida bahs yuritilganda ham O'TILdagi tavsif, talqin va misollar asosiy manba vazifasini o'taydi. Shu sababdan ham O'TILda mavjud AKT terminlarining semantik tavsifini tadqiq qilish hamda umumiy xulosalash orqali ushbu terminlarning umumfilologik izohli lug'atda berilishiga doir mezonlarni belgilash muhim.

Tilda mavjud bo'lgan leksik birliklar butun bir tizimning belgilari bo'lgani bois ular ma'lum bir munosabatlar orqali bir- biriga bog'liqdir. Shu sababli ularni tasniflab o'rganish ular o'rtasidagi munosabatlarning mohiyatini ochib berishda imkon yaratadi. Ma'lumki, leksik birliklarni tasniflashda olimlar turli usullardan foydalaniladilar.

O'zbek tilining alohida mikrosistemasi sifatida AKT terminlarining semantik xususiyatlari tadqiqi lug'atshunoslik uchun ahamiyatli xulosalar bera oladi. Negaki, O'TILda berilgan AKT sohasiga oid terminlarning pometaga ega

bo'lishiga oid mezonlar aynan semantik tavsif asosida shakllantirilishi maqsadga muvofiq. Har qanday lug'atchilik jarayonida faoliyat olib borayotgan jamoa uchun eng murakkab ish bosqichi lug'at uchun leksik birliklarni, ularning miqdorini to'g'ri belgilab olish. Aynan shu jarayon lug'at turi, lug'atning yo'nalishi va maqsadiga ko'ra amalga oshiriladi hamda shuni amalga oshirishda muhim ekanligi bilan ajralib turadi. O'zbek lug'atchiligi namunalarini yaratish mobaynida ham tuzilgan reja, mavjud maxsus qo'llanma va yo'riqnomalarga asoslanilgan. S.F.Akobirovning "O'zbek tilining izohli lug'ati"ning chegaralari va manbalari haqida"gi maqolasi, akademik A.Hojiyev tomonidan tuzilgan "O'zbek tilining ko'p jildli izohli lug'atini tuzuvchilar uchun yo'riqnoma" kabilar shular jumlasidan. Izohli lug'atning har ikkalasini yaratish jarayonida termin tanlashda, miqdorini belgilashda mazkur qo'llanmalarga imkon darajasida amal qilingan. Jumladan, mazkur dasturilamal manbalarga ko'ra "ko'pchilik qo'llaydigan va tushunadigan, darslik, ilmiy-ommabop asar va davriy matbuotda ko'p qo'llanadigan terminlar" lug'atga kiritilishi ta'kidlab o'tilgan. Mazkur talab va xususiyatlar qatorida semantik mazmuniga ko'ra leksik birlikka termin ekanlik darajasi berilishi kerakligi muhim.

Leksemalarning umumiy lisoniy qiymatini belgilashda, ularning leksikografik tavsifini berish va zamonaviy lug'atlar yaratishda birliklarning ma'noviy qiymatini aniq va qat'iy belgilab olish muhim ilmiy-metodologik ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, terminlarning mazmuniga doir aniq tahlillar ularga lug'atda terminlik maqomini berish yoki mahrum qilish kabi jarayonlarga aniq xulosalar berishda yordam beradi. O'zbek tilining izohli lug'atida mavjud AKTga oid terminlarning termin sifatida tanlanishi muayyan mezonlarga tayangan holda amalga oshirilishi maqsadga muvofiqligi aynan uning semantik tavsifiga aloqador.

So'zlarda mavjud ma'no qirralarini belgilash, ma'nolarining farqli tomonlarini aniqlashtirish masalalari O'TILga tayangan holda amalga oshiriladi. Chunki o'zbek tilining deyarli barcha imkoniyatlari ushbu yirik lug'atda aks etgan, jamlangan. Qolaversa, tilda mavjud leksemalarning turli, xususan, semantik jihati haqida tasavvur shakllanishi va ma'lumot olish uchun tayanch manba ekanligi sababdan ham u me'yoriy lug'at.

"O'zbek tilining izohli lug'ati"da o'tmoq fe'lining 31 ta leksikografik ma'nosi ajratilgan. Ma'nolarning ko'pchiligida bu so'z o'z asl zotiga (lisoniy sathdagi mohiyatiga) aloqador bo'lmagan, balki o'zi birikayotgan so'zlarga bog'liq turli-tuman ma'nolarni voqelantiradi. Lug'at ma'nolari tavsiflari, o'tish harakatining xarakteriga ko'ra emas, balki harakat ustida amalga oshayotgan predmetlarning

xususiyatlariga ko'ra amalga oshirilgan va shu asosda [o'tmoq] fe'li nutqiy ma'nosidagi sintagmatik yondosh hodisalarning tajallilari o'z izlarini qoldirganligi e'tiborga olinmagan ", – deya xulosa qiladi o'zbek tilining izohli lug'atida sememalarning aks etishi haqida fikr yuritib Sh.Bobojonov.

Leksikografik talqinda leksemalarning nutqiy ma'nolariga tayanish lug'atning vazifasidan chetlashishga sabab bo'ladi hamda tuzuvchi leksikografga qiyinchilik tug'diradi, shuningdek, lug'atchilikda o'zini oqlamaydi. Qolaversa, nutqda cheksiz bo'lgan semalarning barchasini qamrab olish imkonsiz. Lekin ta'kidlash kerakki, leksemaning lisoniy mohiyatining tavsiflash orqali talqin, izoh amalga oshirilsa, izohli lug'atlarda lug'at maqolalari soni leksema sememalari soni bilan teng qilib qo'yilgan bo'ladi. Bu esa lug'at funksiyasining to'liq ado etilishiga to'sqinlik qiladi. Shuningdek, muayyan terminologik sistemada mavjud birliklarning barchasini izohli lug'atda qamrab olishning iloji yo'q – qaysidir darajada umumxalq tilining mulkiga aylanganlarinigina kiritish mumkin. Qolaversa, izohli lug'atga u yoki bu terminosistemadan qaysi tartibga ko'ra, qancha miqdorda, qanday leksik birliklar tanlanishi va kiritilishiga oid umumqabul qilingan barcha tillar uchun xos, to'g'ri keladigan mezon va me'yorlar mavjud emas. Bunday qoida va mezonlar har bir tilning taraqqiyot darajasi, yaratilishi kerak bo'lgan izohli lug'at hajmi kabilarga ko'ra belgilanadi. Shuning uchun ham izohli lug'at yaratish ishlarida terminning o'ziga xos xususiyati va umumtil leksikasiga oidligini aniqlashtiruvchi mezonlarni ishlab chiqish terminologiya tegishli bo'lgan soha mutaxassisining emas, balki o'sha tilning leksik-semantik tizimini yaxshi biladigan, undagi barcha mavjud elementlarni farqlay oladigan lingvist – lug'atshunosning vazifasi. Demak, AKT oid terminlarning tanlanishi ham dasturchi va tilshunos hamkorligida amalga oshiriladigan jarayon.

Leksik ma'noning bir-biriga bog'liq turlari (signifikativ, denotativ, struktur va emotiv)dan hisoblangan "sof lisoniy" – significativ ma'no obyektiv voqelikning maxsus lisoniy in'ikosi, leksik birlikning asosiy semantik mundarijasi. Bunday ma'no belgining boshqa bir leksik birliklardan farqlanishi uchun tushunchadan muayyan belgilarning tanlab olinishi hisobiga yuzaga chiqadi . Aynan mana shu ma'no turi izohli lug'atda lug'at maqolasida izoh sifatida beriladi.

Signifikativ ma'no til egalarining so'z haqidagi tushunchasini ifodalagani bois ba'zi AKT terminlari so'zning bosh va hosila ma'nolari sifatida berilishida dastlabki (1981-yilgi) va joriy O'TIL bo'yicha farqlangan holatlar mavjud. Masalan, so'zining terminligini ta'minlagan ma'nosi 1981-yilgi lug'atda hosila ma'no sifatida berilgan bo'lsa, keyinchalik ma'noviy o'zgarishga uchragan ushbu

tushunchaning taraqqiyoti natijasida, shuningdek, til iste'molchilari tomonidan ushbu so'zning ishlatilishi holatiga ko'ra 2008-yilgi O'TILda bosh ma'no sifatida berilgan.

Ta'kidlash lozimki, O'TILda sifat so'z turkumiga oid terminlar ham keltirilgan. INTERFAOL Informatsiyani, axborotlarni kompyuter tarmog'i orqali qilish yoki uzatishga asoslangan. O'qituvchi har qanday sharoitda muammoli, interfaol usulda dars o'tishga tayyor bo'lishi kerak. Gazetadan.

INFORMATSION Informatsiyaga, axborotga oid. Informatsion bildirish, Informatsion varaqalar.

O'zbek tilining izohli lug'ati (5 jildli nashr)da internet va internetlashuv so'zlari jamiyat a'zolari nutqida faol, qo'llanishi ham sezilarli darajada ekaniga qaramay leksik pometa bilan ifodalanmagan.

INTERNET [ingl. Internet<..+ingl. net - to'r, o'rgimchak to'ri, umumjahon kompyuter tarmog'i; butun jahon bo'yicha tarqalgan va telefon hamda optik - tolali liniyalar, modemlar va b.bilan o'zaro bog'langan, har qanday axborotni o'zaro almasha oladigan katta miqdordagi kompyuterlar majmui.

INTERNETLASHUV Umumjahon kompyuter tarmog'i- Internetga qo'shilish, ulanish, internet tizimidan foydalanishga o'tish.

Fanning 60 ga yaqin soha va tarmoqlaridan eng asosiy deb hisoblangan 21ta sohaga oid tanlab olinib izohli lug'atga kiritilgan terminlar va terminologik ma'nolar bo'yicha statistik tahlil amalga oshirilgan . Ushbu tahlil natijalari lug'atda berilgan 10000dan ortiq termin hamda polisemantik so'zlarning terminologik ma'nosi umumiy terminlar miqdoriga nisbatan 58 foizni tashkil etganini ko'rsatadi.

Inglizcha va o'zbekcha AKT terminlarini leksikografik xususiyatlarini chuqur tadqiq etgan tilshunos D.Kadirbekova AKT sohasida mavjud atama (atama) larni quyidagicha guruhlashtirgan:

- axborot va uning turlariga oid terminlar;
- hisoblash texnikasi vositalariga oid terminlar;
- dasturiy ta'minot va protokollarga oid terminlar;
- AKT predmeti va vositalar;
- Dasturiy vositalar va ta'minot;
- AKT sohasi kasb-kor nomlarini anglatuvchi terminlar .

S.Pavel va D.Niolet ta'kidlashlaricha, TERMIUM (Terminology and Standardization Translation bureau. Canada) tashkiloti terminlarning tarjimasiga oid yo'riqnomasida mavzuiy guruhlarga ajratish tizimi keltirilgan bo'lib, terminologiya 24 ta mavzuiy guruhlarga ajratilgan. O'rtacha olganda har

bir katta mavzuviy guruh 10 dan 12 tagacha kichik mavzuviy guruhlarga bo'linishi ta'kidlangan.

AKT terminologiyasi tushunchasi telekommunikatsiya, radio, televideniya, axborot xavfsizligi, mobil aloqa sohalarida axborotni to'plash, saqlash, izlash, unga ishlov berish va uni tarqatish uchun foydalaniladigan jami vositalar, qurilmalar, usullar va jarayonlarni nomlovchi, AKT ilm-fan uchun maxsus ilmiy va texnikaviy tushunchani ifodalovchi professional muloqotni amalga oshirishda qo'llaniladigan leksik birliklar majmuini qamrab oladi.

Ushbu tasnifini inkor etmagan holda, tahlillarimiz natijasida O'TILda (2 tomli va 5 jildli) AKT terminlarni semantik paradigma asosida quyidagi semantik guruhlarga birlashtirish mumkin deb hisoblaymiz:

- AKT sohalariga oid tushunchalarni anglatuvchi;
- Axborotlashtirishga oid jarayonlarni ifodalovchi;
- AKT sohasi boshqaruv tizimiga oid terminlar;
- Ba'zan AKT sohasida qo'llanuvchi terminlar;
- Axborotlashtirish predmetlariga oid terminlar;
- AKTga aloqador bo'lgan (yondosh soha) terminlar.

Bugungi kunda predmet kategoriyasidagi AKT terminlari yangi yaratilgan texnika nomlari bilan bog'liq holda yuzaga kelmoqda va miqdor jihatdan ham ortib bormoqda.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, terminlarning amaliy qo'llanishi, uni o'rganish va u bilan tanishish uchun yaratilgan matnlar uchun ham, avvalo, terminning semantik strukturasi, tavsifining chuqurroq tadqiq etilishi tadqiqot maqsadining yuqori samaradorlikda amalga oshishida hal qiluvchi omillardan. Xususan, AKTga doir terminlarning leksikografik tavsifini yaratishda, uning definitiyasining mukammal bo'lishini ta'minlashda, shuningdek, lug'at uchun muhim bo'lgan sohaga oid terminlarni tanlama yo'l bilan lug'atga kiritish jarayonida mazmuniy tadqiq muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbek tilining izohli lug'ati. Ikki tomlik. – M.: Russkiy yazыk. 1981. T.1.
2. O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 jildli. 1-5-jildlar. – Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2006.
3. Madvaliyev, A. Izohli lug'atda terminlarning leksikografik talqiniga doir // O'zbek tili va adabiyoti. – 2009.
4. Kadirbekova D.X. Ingliz va o'zbek tillarida axborot texnologiyalari terminologiyasining lingvistik xususiyatlari. Monografiya. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2016. –

5. Hojiyev, A. O'zbek tilining ko'p jildli izohli lug'atini tuzuvchilar uchun yo'riqnoma.- Toshkent: 2000.

